

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

TRABAJO DE GRADO

**Estudio de Propiedades Mecánicas de la Nanocelulosa
Vía Dinámica Molecular**

Angel M. Fuentes Lopez

Programa de Física

Supervisado por:

Heriberto Peña, Aldo F. Combariza TUTOR, COTUTOR
Universidad de Pamplona, Universidad del Sucre

31 October 2024

Agradecimientos

Agradezco a mi familia por su apoyo incondicional, a mi padre por su paciencia y respaldo, a mi por estar en mi mente apoyando mis locuras y centrando mis pasos, final mente a dios por darme fuerza y conocimientos para estar donde quiero en todo momento.

Contents

1	Resumen	6
2	Introducción	6
3	Objetivos	7
3.1	objetivo general	7
3.2	objetivos específicos	7
4	Celulosa Cristalina: Morfología y Dimensiones	8
4.1	Definición y Estructura de la Celulosa Cristalina	8
4.2	Análisis de la Morfología y Dimensiones de la Celulosa Cristalina	13
4.3	Modificación Química de la Celulosa Cristalina	16
4.4	Grado de Polimerización y su Importancia	17
5	Dinámica Molecular	19
5.1	Clásica	19
5.2	Aproximaciones Básicas	20
5.3	Ensamble Estadístico	23
5.4	Potencial Interatómico	28
5.5	Técnicas de Integración Numéricas	34
5.6	Análisis Ejecución de DM	41
6	Propiedades Mecánicas	46
6.1	Conceptos Básicos	46
6.2	Modulo de Elasticidad	47
6.3	Relación de Poisson	47
6.4	Limite de Tensión, Deformación Plástica y Tensión de Ruptura	47
7	Methods	47
8	Results	47
9	Discussion	47
10	Conclusions	47
11	Recommendations	47
12	References	47

List of Figures

1	dimero de celulosa	8
2	Enlaces de Hidrógeno	9
3	Imagen A	11
4	Imagen B	11
5	Representación de la celda unidad A : celulosa $I\alpha$ construida usando las posiciones atómicas mediante el método de difracción de rayos X y B: celulosa $I\alpha$ construida usando las posiciones atómicas mediante el método de difracción de neutrones [10].	11
6	Imagen A	12
7	Imagen B	12
8	Representación de la celda unidad A : celulosa $I\beta$ construida usando las posiciones atómicas mediante el método de difracción de rayos X y B: celulosa $I\beta$ construida usando las posiciones atómicas mediante el método de difracción de neutrones[9][10].	12

List of Tables

1	Caracterización de la celda unitaria Triclínica de la celulosa $I\alpha$ con grupo espacial $P1$, parámetros de difracción de rayos X y rangos de índices de Miller	11
2	Información de la celda unitaria monoclinica de celulosa $I\beta$ con grupo espacial $P2_1$, parámetros de difracción de rayos X y los rangos de los índices de Miller para los cuales se recolecta la información	13
3	Celda Unidad Celulosa II , celulosa III_I ,celulosa III_{II}	14
4	Fuentes Naturales de Celulosa	14
5	Datos de Longitud y Ancho para varias fuentes de celulosa tomados con técnicas de microscopia	15

Abstract

Nanocellulose is a very particular type of material synthesized from biological processes, recognized for its importance in terms of technological functionality and its impact as a biodegradable alternative to highly polluting materials such as polymers. In this work, the molecular dynamics technique was used to study mechanical properties of nanocellulose. Knowledge of these properties is essential to understand its structural behavior and possible applications in different fields, such as the production of composite materials, the production of bioplastics, and tissue engineering, among others.

Initially, the models used to describe the interactions of these types of systems, i.e. force fields that describe the potential energy function associated with their intramolecular and intermolecular behavior, will be analyzed. A selection of experimental information associated with the physicochemical properties of nanocellulose, such as elastic modulus, tensile strength, surface area, crystallinity, and chemical resistance, is performed to evaluate the ability of force fields to reproduce their properties. Once the performance of the models is evaluated, they are parameterized, adjusting the model to reproduce the experimental data, thus optimizing the prediction of mechanical properties.

1 Resumen

La nanocelulosa es un tipo de material muy particular sintetizado a partir de procesos biológicos, es reconocido por su importancia en términos de funcionalidad tecnológica y su impacto como alternativa biodegradable a materiales altamente contaminantes como los polímeros. En este trabajo se utilizó la técnica de dinámica molecular para estudiar propiedades mecánicas de la nanocelulosa. El conocimiento de estas propiedades es fundamental para entender su comportamiento estructural y las posibles aplicaciones en diferentes campos, tales como la fabricación de materiales compuestos, la producción de bioplásticos y la ingeniería de tejidos, entre otros.

Inicialmente se analizarán los modelos utilizados para la descripción de las interacciones de este tipo de sistemas, es decir los campos de fuerza que describen la función de energía potencial asociada a su comportamiento intramolecular e intermolecular. Se realiza una selección de información experimental asociada a las propiedades físico-químicas de la nanocelulosa, tales como el módulo de elasticidad, resistencia a la tensión, área superficial, cristalinidad y resistencia química, con el fin de evaluar la capacidad de los campos de fuerza para reproducir sus propiedades. Una vez evaluado el desempeño de los modelos, se hace la parametrización, ajustando el modelo para reproducir los datos experimentales de esta forma se optimiza la predicción de las propiedades mecánicas.

2 Introducción

La técnica de dinámica molecular es una herramienta computacional poderosa y ampliamente utilizada en los campos de la física y la biología. Esta técnica nos brinda la capacidad de simular sistemas moleculares complejos con un nivel de detalle atómico, lo que nos permite estudiar en profundidad las interacciones interatómicas y su papel fundamental en el funcionamiento del sistema.

El uso de principios físicos a través de algoritmos matemáticos y herramientas computacionales nos brinda un control detallado sobre la estructura del sistema y nos permite acceder de manera más fácil y rápida a información detallada sobre sus propiedades físicas y químicas, como la estructura, la dinámica, la termodinámica y las propiedades mecánicas. Además, la dinámica molecular nos permite estudiar cómo los materiales interactúan con su entorno, lo cual es especialmente relevante en investigaciones de materiales biológicos y

ambientales. En este contexto, la celulosa ha despertado un gran interés debido a sus excelentes propiedades mecánicas, las cuales están asociadas a sus características estructurales y moleculares. Sin embargo, los modelos existentes para la nanocelulosa capturan solo parcialmente sus propiedades mecánicas, por lo que se requieren modelos más precisos en la descripción de sus interacciones intermoleculares.

Parametrizar un campo de fuerza es una parte crítica en las simulaciones de dinámica molecular, ya que permite determinar las interacciones entre los átomos del sistema que se está estudiando. La parametrización implica asignar parámetros específicos a los términos de energía potencial que describen las interacciones a corto y largo alcance, como los enlaces covalentes, los ángulos de torsión, las interacciones de Van der Waals y las fuerzas electrostáticas.

La calidad de los resultados obtenidos en una simulación de dinámica molecular depende en gran medida de la precisión de los parámetros del campo de fuerza, ya que estos determinan el comportamiento de las moléculas individuales en respuesta a fuerzas externas y cómo interactuarán con otras moléculas. Por lo tanto, es importante ajustar los parámetros del campo de fuerza para que los datos obtenidos se ajusten a los datos experimentales.

3 Objetivos

3.1 objetivo general

Desarrollar una metodología que permita determinar y predecir propiedades mecánicas de la nanocelulosa utilizando dinámica molecular.

3.2 objetivos específicos

1. Revisar el estado del arte de los campos de fuerza utilizados para describir las interacciones intra e intermoleculares de la nanocelulosa.
2. Recolectar información experimental para evaluar la capacidad de réplica de los campos de fuerza con respecto a las propiedades mecánicas de la nanocelulosa.
3. Optimizar los parámetros del campo de fuerza más adecuado para mejorar la capacidad predictiva de los modelos existentes.

4 Celulosa Cristalina: Morfología y Dimensiones

4.1 Definición y Estructura de la Celulosa Cristalina

La nanocelulosa es una sustancia fibrosa, resistente e insoluble en agua que desempeña un papel fundamental en la estructura de las plantas al formar parte de las paredes celulares. Fue aislada por primera vez en 1838 por Anselme Payen, un químico que acuñó el término "celulosa" para describir un material resistente obtenido al tratar la madera con ácido nítrico [1]. Este descubrimiento despertó el interés por estudiar los aspectos físicos y químicos de la celulosa, con el objetivo de comprender su biosíntesis y sus características estructurales.

Al estudiar la nanocelulosa, es importante considerar la composición del polímero, los enlaces químicos formados, su peso molecular y la disposición cristalina de las cadenas individuales del polímero. Estos aspectos son fundamentales para comprender sus propiedades y aplicaciones en diversos campos [2][3][4].

La celulosa puede ser caracterizada como un homopolímero de alto peso molecular el cual está formado por unidades de anhídrido-D-glucosa, enlazadas por medio de un enlace glucosídico entre el carbono 1 y 4 es una conformación tipo β , en el que cada unidad está rotada 180° con respecto a la siguiente unidad [5], a este segmento que se repite se le conoce comúnmente como dímero de glucosa o celubiosa, Figure 1.

Figure 1: dimero de celulosa

En las moléculas de β -D-glucopiranosas, los átomos de carbono y oxígeno forman un anillo

cuya estructura es similar a una silla, esta conformación tiene dos posiciones posibles para los grupos químicos unidos al anillo; una axial y una ecuatorial, en la conformación 4C_1 , todas las glucopiranosas tienen los grupos hidroxilos en la posición ecuatorial, mientras que los átomos de hidrógeno se encuentran en las posiciones axiales, esto es debido a que la posición ecuatorial es más estable energéticamente hablando en comparación con la posición axial debido a la estereoelectrónica de la estructura molecular.

Figure 2: Enlaces de Hidrógeno

La estructura de la celulosa se estabiliza mediante una red de enlaces de hidrógeno intramoleculares. Esto significa que los enlaces de hidrógeno se forman entre hidrógenos y oxígenos dentro de la molécula de celulosa. La red se extiende desde el hidroxilo $O3 - H$ hasta el oxígeno $O5A$ de la unidad vecina unida por el enlace glucosídico. Además, se forma un enlace de hidrógeno entre el hidroxilo $O2A - H$ y el hidroxilo $O6 - H$ de la unidad vecina (Figura 2). Esta red de enlaces de hidrógeno estabiliza la estructura de la celulosa y contribuye a sus propiedades físicas y químicas. En la estructura de la glucosa, el grupo hidroximetilo (CH_2OH) está unido al carbono $C5$ del anillo de glucosa. Este grupo puede rotar con respecto al enlace $C5 - C6$, lo que da lugar a diferentes conformaciones moleculares. La posición del enlace $O6 - C6$ con respecto a otros enlaces, como $C4 - C5$ y $C5 - O5$, determina estas conformaciones.

El monómero de celulosa forma cadenas de fibras que pueden tener dimensiones transversales de aproximadamente 2-20 nm, dependiendo de la fuente de celulosa. La unión de las moléculas individuales para formar estructuras más grandes y complejas se produce debido a las fuerzas de Van der Waals y las interacciones de los enlaces de hidrógeno. Este fenómeno se conoce como agregación y permite investigar procesos biológicos y tecnológicos relacionados con la celulosa. Existen varios modelos que describen la estructura cristalina de la celulosa, tanto en términos de dimensiones como de defectos en los cristales. Estos defectos se conocen como regiones amorfas y se distribuyen como microfibras distorsionadas debido a tensiones internas en las fibras [6].

Las cadenas de celulosa presentan regiones tanto amorfas como ordenadas, las cuales se estabilizan mediante una red de enlaces de hidrógeno intra e intermoleculares. La orientación molecular de la celulosa puede variar, lo que da lugar a varios polimorfos o alomorfos. La formación de estos polimorfos depende de diversas condiciones, como la fuente de celulosa, el método de extracción y el tratamiento al que se someta. Se conocen seis polimorfos de celulosa, designados como (*I, II, III_I, III_{II}, IV_I, IV_{II}*). Estos polimorfos pueden interconvertirse entre sí bajo diferentes parámetros, como la temperatura, la presión, la humedad, entre otros.

La celulosa nativa tiene una estructura cristalina llamada celulosa I esta representa cerca del 99 por ciento de los organismos vivos que la sintetizan, además este alomorfo es la forma meta-estable termodinámica de la celulosa, la cual tiene dos sub-alomorfos; celulosa *I α* y celulosa *I β* [7], dependiendo del origen de la celulosa la cantidad de los polimorfos varía; el polimorfo *I α* se encuentra en mayor proporción en fuentes como algas y bacterias, mientras que el polimorfo *I β* está presente en diferente proporción en plantas superiores[8]. En ambas estructuras las configuraciones son paralelas, pero la red de enlaces de hidrógeno tiene una conformación diferente y por tanto tendremos celdas unidad diferentes. Tenemos una estructura empaquetada en una celda unidad triclinica de una cadena con enlaces glucosidicos y grupos hidroximetil idénticos, el dímero de celubiosa se organiza creando protofibras con disposición paralela al vector de red **a**, Figure 5, De la misma forma se ha representado la estructura molecular Monoclinica del dímero la celulosa *I β* , con datos tomados de difracción de rayos X y difracción de neutrones Figure 8(tabla 2) [9] .

Las cadenas de celulosa se apilan en capas paralelas las cuales se mantiene unidad a través de

Figure 3: Imagen A

Figure 4: Imagen B

Figure 5: Representación de la celda unidad A : celulosa I α construida usando las posiciones atómicas mediante el método de difracción de rayos X y B: celulosa I α construida usando las posiciones atómicas mediante el método de difracción de neutrones [10].

Table 1: Caracterización de la celda unitaria Triclínica de la celulosa I α con grupo espacial $P1$, parámetros de difracción de rayos X y rangos de índices de Miller

Datos	D. Rayos X	D. Neutrones
formula	C ₁₂ H ₂₀ O ₁₀	C ₁₂ H ₁₄ D ₆ O ₁₀
a(Å)	6.717(7)	6.717(7)
b(Å)	5.962(6)	5.962(6)
c(Å)	10.400(6)	10.400(6)
$^{\circ}\alpha$	118.08(5)	118.08(5)
$^{\circ}\beta$	114.80(5)	114.80(5)
$^{\circ}\gamma$	80.37(5)	80.37(5)
λ (Å)	0.72060	1.30580
difractometro	ID2A	D19
reflexiones independientes	255	158
rango de h	-6 -5	-5-5
rango de k	-8-8	-8-8
rango de l	-8-8	-8-8
θ_{max}	21.10	16.49

los enlaces de hidrógeno. La principal diferencia entre la estructura $I\alpha$ y $I\beta$ es la forma en cómo se apilan las capas a lo largo de la cadena de celulosa. En la celulosa $I\alpha$ se desplazan $\frac{c}{4}$ respecto a la capa inferior a lo largo del eje, en la celulosa $I\beta$ se desplaza $\frac{c}{4}$ y $-\frac{c}{4}$, es decir una lámina se desplaza $\frac{c}{4}$ y la siguiente se desplaza en la dirección opuesta $-\frac{c}{4}$

Figure 6: Imagen A

Figure 7: Imagen B

Figure 8: Representación de la celda unidad A : celulosa $I\beta$ construida usando las posiciones atómicas mediante el método de difracción de rayos X y B: celulosa $I\beta$ construida usando las posiciones atómicas mediante el método de difracción de neutrones[9][10].

Es posible realizar la transición de la fase celulosa $I\alpha$ a la fase celulosa $I\beta$ mediante tratamientos térmicos. Un estudio realizado con celulosa de Valonia, que es un tipo de celulosa presente en las paredes celulares de una alga, demostró este fenómeno [11]. La celulosa de Valonia se utiliza ampliamente como referencia para estudiar la estructura de la celulosa cristalina. La celulosa II es otro alomorfo importante y ha sido ampliamente estudiada. Se puede obtener mediante dos métodos principales: regeneración química y mercerización de la celulosa I . En el primer método, la celulosa I se disuelve en un solvente que puede contener metales pesados y luego se precipita en agua. En el segundo método, conocido como mercerización, se rompen los enlaces glucosídicos de la celulosa I al agregar un agente como hidróxido de sodio, lo que cambia su estructura y se obtiene la celulosa II [12].

La conformación molecular se refiere a la disposición tridimensional de los átomos en una molécula. En el caso de la celulosa, la conformación está relacionada con la estructura de los dímeros de celulosa y las interacciones que ocurren entre ellos. La celulosa tiene una conformación altamente ordenada y lineal, donde los dímeros de celulosa se unen en

Table 2: Información de la celda unitaria monoclinica de celulosa $I\beta$ con grupo espacial $P2_1$, parámetros de difracción de rayos X y los rangos de los índices de Miller para los cuales se recolecta la información

Datos	D. Rayos X	D. Neutrones
formula	C12H20O10	C12H14D6O10
a (Å)	7.784(8)	7.784(8)
b (Å)	8.201(8)	8.201(8)
c (Å)	10.380(10)	10.380
$^\circ\alpha$	96.5	96.5
$^\circ\beta$	90	90
$^\circ\gamma$	90	90
λ (Å)	0.72080	1.30580
difractometro	ID2A	D19
reflecciones independientes	312	216
rango de h	0 \rightarrow 7	0 \rightarrow 4
rango de k	-8 \rightarrow 8	-4 \rightarrow 4
rango de l	0 \rightarrow 10	0 \rightarrow 11
θ_{max}	21.10	45.83

forma de fibras o protofibras a través de enlaces glucosídicos. Para comprender el proceso de conversión entre polimorfos de la celulosa, es importante tener en cuenta que la conversión de celulosa tipo I a tipo II implica un cambio en la conformación molecular. En esta conversión, los grupos hidroxilo giran, lo que resulta en un cambio en la red de enlaces de hidrógeno [13].

En cuanto a los polimorfos de celulosa III_I y III_{II} , su conformación molecular difiere. En el caso de la celulosa III_I , los grupos hidroximetilo tienen la misma conformación molecular que la celulosa II . Por otro lado, en el caso de la celulosa III_{II} , la conformación de su estructura no está completamente clara, aunque estudios de cristalografía han determinado que posee una fase de celulosa desordenada [14]. Los polimorfos de celulosa IV_I y IV_{II} se pueden obtener a partir de tratamientos térmicos en solventes de celulosa nativa o celulosa II (ver tabla 3). Estos tratamientos permiten modificar la estructura y obtener los polimorfos deseados.

4.2 Análisis de la Morfología y Dimensiones de la Celulosa Cristalina

La nanocelulosa (NC) es un biomaterial derivado de la celulosa que puede ser extraído de fuentes naturales o mediante técnicas como la hidrólisis ácida. La hidrólisis ácida permite controlar el tamaño y la forma geométrica de la nanocelulosa mediante el control de la concentración de ácido o el tiempo de hidrólisis. El tamaño se mide en términos de longitud y

Table 3: Celda Unidad Celulosa II , celulosa III_I , celulosa III_{II}

	celulosa II	celulosa III_I	celulosa III_{II}
celda, grupo espacial 1	Monoclinica, $P2_1$	Monoclinica, $P2_1$	Monoclinica, $P1_1$
a(Å)	8.10	4.450	4.45
b(Å)	9.03	7.850	7.64
c(Å)	10.31	10.31	10.36
α	90	90	90
β	90	90	90
γ	117.10	105.10	106.96

Table 4: Fuentes Naturales de Celulosa

Organismos Eucariotas	
A. Fotosinteticos	No-Fotosinteticos
algas verdes(valonia)	protistas(dictyostelium discoedeum)
algas concrecionadas(nitella)	fungi(saprolegnia, achlya)
algas cafés(pelvetia)	animal(metandrocarpa, hyalocynthia)
plantas vasculares(funaria, pinus)	humana(enfermedad esteclereodermia)
Organismos Procariotas:	rhizobium, alcaligenes

ancho en el rango de los nanómetros (nm). Es importante tener en cuenta que la hidrólisis ácida es un proceso no selectivo que descompone la celulosa en componentes básicos, lo que resulta en una mezcla de celulosas de diferentes tamaños. Sin embargo, es posible separar la celulosa de diferentes tamaños utilizando técnicas como la filtración o la centrifugación diferencial. La elección de la técnica dependerá de las propiedades específicas de la nanocelulosa que se desea obtener [15] [16].

Para estudiar las características morfológicas de la celulosa, se utilizan diversas técnicas de microscopía. Algunas de las técnicas comúnmente empleadas son las siguientes:

Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM): Esta técnica utiliza un haz de electrones para generar imágenes de alta resolución. Proporciona información detallada sobre el tamaño, la forma y la estructura de la celulosa a escala nanométrica.

Microscopía de Fuerza Atómica (AFM): Permite medir la fuerza entre la sonda del microscopio y la muestra de celulosa, lo que proporciona información sobre la topografía y la estructura de la celulosa a escala de longitud de Angstrom.

Microscopía Electrónica de Barrido Ambiental (E-SEM): Permite estudiar la estructura de la celulosa en condiciones casi normales de uso.

Además de estas técnicas de microscopía, también se utilizan otras técnicas como la Dispersión Dinámica de Luz Polarizada y Despolarizada (DLS, DDLS) para establecer la estructura y morfología de las muestras de celulosa. La técnica más utilizada para el estudio de la celulosa es la Microscopía Electrónica de Transmisión, con la cual se han realizado estudios en diferentes fuentes de celulosa para medir su tamaño. Por ejemplo, para las fibras microcristalinas de celulosa se ha reportado una longitud promedio de 201 ± 75 nm y un ancho de 2 nm [17]. Para la celulosa de tunicados, se han reportado longitudes de 500-1000 nm y un ancho de 10 nm [18]. Para la celulosa de ramio, se ha reportado una longitud de 200 nm y un ancho de 5-10 nm [19]. También se han realizado estudios en celulosa de algodón, valonia y celulosa bacteriana [20].

Estas técnicas permiten obtener información detallada sobre la morfología y estructura de la celulosa, lo que es fundamental para comprender sus propiedades y aplicaciones en diversos campos.

Table 5: Datos de Longitud y Ancho para varias fuentes de celulosa tomados con técnicas de microscopia

fuelle	Longitud (nm)	Ancho (nm)	técnica
Bacteriana	100-1000	10-50	TEM
Algodón	100-150	5-10	TEM
Ramio	150-250	6-8	TEM
Tunicada	500-1000	10	TEM
Valonia	>1000	10-20	TEM

Como se mencionó anteriormente, la morfología de los cristales de celulosa depende de la fuente de extracción y del tratamiento utilizado para producir la celulosa. Ambos factores afectan el comportamiento de los complejos terminales, que están compuestos por varias proteínas que ayudan en la formación y cristalización de la celulosa.

Para explicar la síntesis de la celulosa se han planteado varias hipótesis, la primera esta

basada en un complejo de enzimas que controlan la producción de celulosa; estas enzimas estarían ubicadas en las zonas de crecimiento de las microfibrillas[21] fundamentado la organización intrínseca de la celulosa, también se propuso la hipótesis conocida como *hipótesis de gránulos ordenados*, la cual planteaba que la orientación y ensamblaje de las microfibrillas debía estar dada por la organización intrínseca de las sub-unidades contenidas en el complejo de encimas[22], posterior mente se realizaron observaciones sobre la estructura altamente organizada usando una técnica conocida como *Fractura por Congelación*; técnica útil para observar estructuras altamente ordenadas y complejas, gracias a esta técnica se encontró una estructura ordenada en forma de alambre altamente lineal, a esta estructura se le conoce como complejo terminal con acrónimo en ingles TC(Terminal Complex) [4]. diferentes morfologías están presentes en diferentes organismos, se ha realizado varios estudios para extraer información sobre la geometría del TC (terminales complejas lineales y de roseta según la fuente) y la arquitectura de las microfibras de las diferentes fuentes de celulosa [23].

4.3 Modificación Química de la Celulosa Cristalina

Se ha desarrollado una gran variedad de técnicas para la modificación química de los nanocristales de celulosa con el objetivo de mejorar sus propiedades y hacerlos adecuados para su uso en nanocompuestos. Esto se debe a que los cristales de nanocelulosa poseen numerosos grupos hidroxilo expuestos, lo que los convierte en materiales con aplicaciones atractivas. Entre las técnicas de modificación química se encuentran la esterificación, la eterificación, la silación y el injerto de polímeros.

La esterificación implica una reacción química entre un ácido y un alcohol para formar un éster. En esta reacción se elimina una molécula de agua y se forma un enlace éster, que es un compuesto orgánico utilizado como plastificante y en la producción de poliésteres [24].

La eterificación es una reacción en la cual se sustituye un grupo hidroxilo en una molécula por un grupo éter. Esto permite la introducción de grupos éter en la superficie de la celulosa, lo que modifica sus propiedades químicas y físicas [25].

El injerto de polímeros es una técnica utilizada para modificar la superficie de materiales mediante la unión de cadenas de polímeros. Se agregan monómeros a la superficie del material y se genera una reacción en cadena para la polimerización en la superficie. Esto mejora la compatibilidad de los nanocompuestos, mejorando la adhesión en matrices poliméricas y permitiendo la modificación de la carga superficial y la hidrofiliidad de la nanocelulosa [26]. Para llevar a cabo el injerto de polímeros, se pueden utilizar dos estrategias: el "injerto

sobre" y el "injerto desde". En el **injerto sobre**, las cadenas de polímeros se sintetizan previamente y luego se unen a los grupos hidroxilo de la superficie de la nanocelulosa mediante un agente de acoplamiento. Este agente funciona como un puente químico entre el polímero sintético y la nanocelulosa, lo que promueve la adherencia de ambos polímeros. Esta técnica es importante ya que permite controlar la cantidad de polímero que se une a la superficie de la nanocelulosa y la densidad de la superficie del polímero, lo que mejora las propiedades mecánicas y la estabilidad térmica de la nanocelulosa. En el caso del **injerto desde**, se crean cadenas de polímeros directamente en la superficie de la nanocelulosa. Primero se anclan los iniciadores de polimerización y luego se inicia la polimerización a partir de los grupos inmovilizados. A medida que los monómeros reaccionan en la superficie de la nanocelulosa, las cadenas de polímeros crecen y se adhieren a la superficie. Esta técnica permite un control más preciso de propiedades específicas del material.

La técnica de oxidación por TEMPO se utiliza para convertir los grupos hidroximetil presentes en la superficie a una forma carboxilica, es una conversión eficiente y limpia que solamente afecta a los grupos primarios, este tipo de oxidación mediada por Tempo tiene una topológicamente confinada, quiere decir que debido a la forma de las cadenas de celulosa solamente queda expuesta una parte de los grupos hidroximetil mientras que el resto estaría confinada en el cristal.

4.4 Grado de Polimerización y su Importancia

La polimerización es un proceso mediante el cual se forman polímeros. Durante este proceso, los dímeros se combinan químicamente para formar moléculas, que a su vez se agrupan para crear los polímeros. Este proceso puede ser modificado mediante diferentes técnicas con el fin de conferir propiedades únicas que sean apropiadas para diversas aplicaciones, como la fabricación de bolsas, envases, recipientes de almacenamiento, entre otros. A este proceso también se le conoce como síntesis de polímeros, y las moléculas unidas de forma química se denominan unidades repetitivas. La capacidad de los dímeros para formar enlaces covalentes se conoce como funcionalidad, y existen diferentes tipos de funcionalidades que influyen en la capacidad de combinarse con moléculas vecinas a través de mecanismos de reacción específicos. Uno de los mecanismos de polimerización más comunes se llama "adición", y ocurre exclusivamente entre los dímeros y los sitios reactivos de la cadena polimérica. Cada dímero añadido genera un nuevo sitio reactivo, lo que permite que la polimerización continúe a través del proceso de adición [27].

La polimerización por adición consta de tres etapas: la iniciación de la cadena, donde un

iniciador crea un sitio reactivo; la propagación de la cadena, en la cual los dímeros se unen a la cadena para aumentar su longitud; y la terminación de la cadena, donde el crecimiento de la cadena se detiene mediante la neutralización del centro reactivo.

La estructura microscópica de los polímeros está determinada por la naturaleza de las unidades repetidas, los grupos funcionales y las ramificaciones. La disposición secuencial de los dímeros y su interacción con otras cadenas influyen en las fuerzas cohesivas, la densidad de empaquetamiento, la resistencia, la flexibilidad, la elongación y la movilidad molecular del polímero [28]. Además, el peso molecular del polímero juega un papel crucial en la descripción de propiedades físicas como la resistencia a la tracción, la tenacidad y el comportamiento térmico. Por lo general, se establece una relación entre un peso molecular elevado y mejores propiedades físicas [29]. El grado de polimerización (DP o X_n) se calcula dividiendo el peso molecular de un polímero (M_w) entre el peso molecular de la unidad repetida (M_0). Un alto grado de polimerización implica cadenas de dímeros más largas y se relaciona con mejores propiedades mecánicas del polímero, como mayor resistencia, tenacidad y rigidez.

$$DP = \frac{M_w}{M_0} \quad (1)$$

La celulosa está formada por unidades de dímeros de glucosa conocidos como celubiosa. Los materiales biológicos se ensamblan en una serie de niveles jerárquicos, lo que les confiere eficiencia como biomateriales [30]. Estos materiales forman fibras elementales llamadas protofibras, con un tamaño aproximado de 2 nm, que a su vez se agrupan en microfibras de aproximadamente 8 nm. Luego, estas microfibras se ensamblan en macrofibras de aproximadamente 200 nm, y finalmente se forman las fibras de celulosa, conocidas por sus propiedades mecánicas como resistencia y rigidez [31].

Cada fibra de celulosa presenta una asimetría química direccional con respecto a las unidades reducibles e irreducibles. En un extremo de la cadena, se encuentra una funcionalidad química reductora conocida como hemiacetal, mientras que en el otro extremo de la cadena hay un grupo hidroxilo pendiente, conocido como extremo nominal no reductor. El número de unidades de glucosa o celubiosa depende del grado de polimerización (DP), el cual se determina principalmente por la fuente de celulosa y las condiciones de síntesis [32]. El proceso de cristalización está relacionado con la polimerización de las cadenas de celulosa durante la síntesis y el ensamblaje de la celulosa. Esto implica la formación de complejos terminales, los cuales son fundamentales en el proceso de biopolimerización y cristalización que da lugar

a las fibras de celulosa [33].

5 Dinámica Molecular

5.1 Clásica

La dinámica molecular es una disciplina científica que se encarga de estudiar el comportamiento temporal de un conjunto de partículas, estos sistemas se describen en la escala molecular, donde los átomos interactúan entre sí a través de fuerzas intermoleculares. La dinámica nos permite generar información de los sistemas a nivel microscópico, teniendo control sobre las velocidades y posiciones de las partículas que conforman el sistema, para lograr esto se hace una descripción de un potencial de interacción entre las partículas, generalmente se le conoce como campo de fuerza. Este potencial describe las fuerzas y energías asociadas a las interacciones de los átomos, tales como enlaces químicos, las fuerzas de Van der Waals y fuerzas electrostáticas. Es importante hacer una buena elección con respecto al campo de fuerza la cual depende del sistema que intentamos describir y de su aplicación en la dinámica molecular ya que de esto depende la precisión de los resultados que obtenemos.

Podemos hacer una analogía de la dinámica molecular con un microscopio computacional, ya que podemos ver y comprender detalles microscópicos de los sistemas moleculares en movimiento, obteniendo así información sobre la dinámica de las partículas a nivel atómico o molecular, lo que permite comprender las interacciones de su conformación. Esta información puede ser relacionada con observables macroscópicos. Al hacer uso de la mecánica estadística es posible obtener propiedades macroscópicas como: presión, capacidad calorífica, temperatura o tensor de tensiones. Estos observables son medibles experimentalmente y nos dan información sobre propiedades termodinámicas y mecánicas de los sistemas que estudiamos.

Esta rama de la ciencia ha sido ampliamente usada en varios campos de aplicación, por ejemplo en la química para determinar velocidades de reacción y estudiar fenómenos de equilibrio químico. En la ciencia de materiales se usa comprender las estructuras, propiedades, superficies y defectos de los materiales. En bioquímica es usada para investigar como es el plegamiento de las proteínas o las interacciones entre proteínas y ligandos. Existen muchos otros campos de aplicación donde se hace útil su uso para predecir comportamientos a nivel molecular [34].

Una de las desventajas de los modelos de campos de fuerza es que no tienen en cuenta

la rotura y formación de enlaces químicos debido a que están limitados a la conectividad molecular predefinida, pero se puede combinar la dinámica clásica con cálculos de estructura electrónica, a esto se le conoce como dinámica molecular *ab initio* o en tiempo real. Para esto se calculan las fuerzas internucleares que actúan sobre los átomos dinámicamente durante la simulación en función de los cálculos de estructura electrónica. Los cálculos de estructura electrónica resuelven la ecuación de Schrödinger para determinada energía electrónica y función de onda del sistema. Al considerar la energía electrónica y sus derivadas con respecto a las posiciones atómicas, se pueden calcular las fuerzas que actúan sobre los átomos, luego se usan esas fuerzas para actualizar posiciones y velocidades atómicas en las simulaciones de dinámica molecular. Esta técnica permite hacer una descripción más precisa de los procesos químicos incluidos la rotura y la formación de enlaces. Esta técnica es computacionalmente más costosa, por eso es recomendable usarse en sistemas pequeños y escalas de tiempo cortas [35] [36].

5.2 Aproximaciones Básicas

Los elementos básicos para desarrollar una simulación de dinámica molecular son el **potencial de interacción** y las **ecuaciones de movimiento** que rigen la dinámica de las partículas. El potencial de interacción determina como las partículas interactúan y se influyen mutuamente, si conocemos este potencial entonces es posible calcular las fuerzas que actúan sobre cada partícula en función de su posición para un momento dado. Por otro lado tenemos las ecuaciones de movimiento, las cuales nos permiten determinar como cambia la velocidad y la posición de las partículas en función de la fuerza que esta actuando sobre estas. Si combinamos el potencial de interacción con las ecuaciones de movimiento, entonces podemos simular la evolución temporal de las partículas que conforman nuestro sistema. Mediante la integración numérica de estas ecuaciones, podemos calcular las posiciones y velocidades de las partículas en cada paso de la simulación.

En dinámica molecular clásica se usa la ecuación de Newton, la cual establece que la fuerza neta sobre una partícula es igual a su masa multiplicada por la aceleración:

$$F_i = m_i \cdot a_i = m_i \cdot \frac{d^2 r_i}{dt^2} \quad (2)$$

Siendo \mathbf{F} la fuerza neta sobre la partícula, \mathbf{m} la masa de la partícula y \mathbf{a} la aceleración de la partícula, para cada **i-esimo** átomo en un sistema constituido por \mathbf{N} átomos. Como

alternativa al enfoque de la segunda ley de Newton podemos resolver la ecuación de Hamilton clásica de movimiento para describir la dinámica de un sistema. El Hamiltoniano se define como la suma de las energías cinética y potencial de todas las partículas. La energía cinética esta relacionada con la velocidad de las partículas, por otro lado la energía potencial depende de las posiciones y de las interacciones entre las partículas. Al resolver las ecuaciones Hamiltonianas, es posible encontrar las trayectorias que minimizan el Hamiltoniano y que satisfacen las condiciones iniciales del sistema, esto nos da información detallada sobre la evolución temporal del sistema. Debido a que la ecuación de Hamilton tiene en cuenta la conservación de energía y momentum podemos tener información de los sistemas a un nivel más detallado.

al resolver la ecuación de movimiento clásica de Hamilton:

$$\dot{p}_i = \frac{-\partial H}{\partial r_i} \quad (3)$$

$$\dot{r}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \quad (4)$$

Donde p_i y r_i son las coordenada de momento y posición del i -ésimo átomo, y H es el Hamiltoniano el cual se define como función de posición y momentum :

$$H(p_i, r_i) = \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m_i} + V(r_i). \quad (5)$$

La fuerza sobre un átomo puede ser calculada como la derivada de la energía con respecto al cambio de posición del átomo:

$$F_i = -\nabla V = \frac{-dE}{dr_i} \quad (6)$$

Conocer las fuerzas atómicas y las masas es útil para resolver las posiciones de los átomos a través de un tiempo pequeño del orden de los femtosegundos. Las velocidades se calculan a partir de las aceleraciones y la posición a partir de las velocidades.

$$a_i = \frac{dv_i}{dt} \quad (7)$$

$$v_i = \frac{dr_i}{dt} \quad (8)$$

El procedimiento consiste en calcular las fuerzas sobre los átomos y combinarlas con las posiciones y velocidades actuales para generar nuevas posiciones y velocidades en un periodo de tiempo adelante, se asumen que la fuerza que actúa sobre cada átomo en este intervalo de tiempo es constante, luego los átomos se mueven a las nuevas posiciones, se calcula un conjunto actualizado de fuerzas y se inicia un nuevo ciclo.

En las simulaciones de dinámica molecular es necesario tener en cuenta la escala de complejidad de las operaciones computacionales necesarias para realizar simulaciones en función del número de átomos que tenga nuestro sistema, las dos escalas más comunes son de orden $O(N \log N)$ y $O(N)$, donde N representa el número de átomos. El problema es que al trabajar con información macroscópica de sistemas grandes, este procedimiento se vuelve computacionalmente inmanejable, debido a esto se requiere el uso de mecánica estadística la cual proporciona herramientas y métodos para extraer propiedades macroscópicas. Estas propiedades se obtienen a través de análisis y de la interpretación estadística de variables microscópicas como las posiciones y las velocidades de los átomos.

Es importante mencionar dos propiedades que presentan las ecuaciones de movimiento. La primera es que son reversibles en el tiempo ($t \rightarrow -t$), esta simetría de reversión temporal implica que la física microscópica del sistema no depende de la dirección del flujo del tiempo, haciendo que sea un método determinista, es decir que dado un conjunto inicial de posiciones y velocidades, la evolución temporal posterior va a estar determinada a partir de su estado inicial. La segunda propiedad importante es la conservación del Hamiltoniano

$$\frac{dH}{dt} = \sum_{i=1}^N \left[\frac{\partial H}{\partial r_i} \dot{r}_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \dot{p}_i \right] = \sum_{i=1}^N \left[\frac{\partial H}{\partial r_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial H}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial r_i} \right] = 0 \quad (9)$$

La conservación del Hamiltoniano implica que la energía total del sistema permanece constante a lo largo del tiempo, es decir que aunque las partículas pueden intercambian energía entre si debido a las interacciones, la energía total del sistema permanece constante. Esta conservación es importante para establecer la conexión entre la dinámica molecular y la mecánica estadística. La mecánica estadística dice que el comportamiento promedio de un sistema puede obtenerse a partir de la distribución de estados microscópicos posibles, al conservar el Hamiltoniano se garantiza que la distribución de estados microscópicos sea consistente con la conservación de la energía total.

5.3 Ensemble Estadístico

La mecánica estadística nos proporciona un marco teórico para relacionar detalles microscopias de un sistema con las propiedades macroscópicas observables, nos permite entender la forma como la velocidad, posición y energía pueden ser traducidas a propiedades termodinámicas a nivel macroscópico, como temperatura, presión, energía interna, coeficientes de transporte y espectros. La mecánica estadística usa el principio de Gibbs, el cual establece que un conjunto de ensambles microscópicos de un sistema grande puede llevar a propiedades macroscópicas del mismo sistema. No se siguen las trayectorias individuales de todas las partículas en un sistema, en su lugar se calculan promedios de ensamble, estos promedios implican considerar múltiples sistemas idénticos en diferente estado microscópico y calcular valores promedios de las propiedades macroscópicas a partir de ellos.

Los ensambles estadísticos se caracterizan por que tiene variables termodinámicas fijas, como la energía \mathbf{E} , presión \mathbf{P} , volumen V , temperatura \mathbf{T} , el número de partículas \mathbf{N} o el potencial químico μ . El ensamble más común es el microcanónico (\mathbf{VNE}), pero hay otros como el canónico (\mathbf{NVT}), el isotérmico-isobárico (\mathbf{NPT}) y el ensamble gran-canónico ($\mu\mathbf{VNT}$). Las variables termodinámicas que caracterizan los ensambles pueden ser definidas como parámetros de control experimental para determinar las condiciones en las que vamos a hacer el experimento, por tanto funcionan como restricción y nos ayudan a describir y predecir comportamientos termodinámicos. Cada ensamble tiene su propia formulación matemática y un conjunto de ecuaciones que describen sus propiedades y comportamientos bajo condiciones específicas. Al usar un ensamble apropiado es posible extraer resultados significativos

y compararlos con datos experimentales, esto ayuda a comprender el sistema de forma mas profunda tanto física como químicamente.

Si en un sistema se considera un numero de partículas fijo, un volumen constante y evoluciona bajo las ecuaciones de movimiento de Hamilton, entonces tendremos una trayectoria dinámica con una serie de estados clásicos (N,V,E) constantes, lo que corresponde a un ensamble microcanonico. Si la dinámica genera todos los posibles estados para N,V,E fijos, entonces un promedio sobre la trayectorias dará el mismo resultado que un ensamble microcanonico. Esto implica que la dinámica molecular proporciona informacion estadística que es equivalente a la que podemos obtener de un ensamble microcanonico, esto pasa siempre y cuando el sistema este evolucionando completamente y abarque todos los estados posibles dentro de las restricciones establecidas. La condición de $H(p, r) = E$ impone una restricción sobre todos los posibles microestados clásicos que pueda alcanzar el sistema, esta restricción define una superficie hiperplanar en el espacio de fases, la cual se conoce como superficie de energía constante, por tanto, cuando un sistema evoluciona según las ecuaciones de movimiento de Hamilton esto hace que se mantiene la superficie de energía constante. La hipótesis de que el sistema en un tiempo infinito cubre toda la superficie hiperplanar de energía constante, se conoce como hipótesis ergodica, esto significa que el sistema explora todos los posible estados microscopicos dentro de los limites de energia permitidos. Con esta hipótesis los promedios calculados a través de la trayectoria de un sistema que sigue las ecuaciones de movimiento de Hamilton serán equivalentes a los promedios calculados en el ensamble microcanonico.

PARÁMETROS MACROSCÓPICOS

las propiedades macroscópicas del sistema (presión , temperatura,etc), refleja el comportamiento promedio de los átomos en equilibrio, es decir es uno de los mucho estados de mínima energia degenerados accesibles para el sistema. Cuando hacemos una simulación de dinámica molecular debemos inicializar la posiciones y velocidades de los átomos que conforma el sistema, si tenemos un solido cristalino, entonces las posiciones iniciales se define por la simetría cristalina y las posiciones de los átomos definidos en la celda unidad, luego se repite la celda para alcanzar las dimensiones deseadas del sistema. También es posible obtener desplazamientos atómicos realistas usando el modelo de Debye. Si tenemos un material amorfo entonces podemos distribuir aleatoriamente las estructuras dentro de una caja de simulación que tenga las dimensiones que queremos. Se debe asegurar que exista una distancia mínima entre átomos para que no hayan fuerzas locales fuertes en el sistema.

Las velocidades iniciales a lo largo de las tres dimensiones se pueden establecer utilizando la distribución de Maxwell-Boltzmann, que describe la probabilidad de que un átomo tenga una velocidad particular a una temperatura dada en nuestro sistema. Esto se logra generando velocidades iniciales mediante números aleatorios distribuidos de manera gaussiana. Para garantizar que estas velocidades tengan la magnitud adecuada y estén distribuidas aleatoriamente en todo el espacio, se multiplican los números aleatorios de la distribución Gaussiana por la raíz cuadrada de la velocidad cuadrática media en cada dimensión espacial. Además, para mantener el momento total del sistema en cero, es necesario ajustar las velocidades de las partículas para que la suma de sus momentos sea nula en todas las direcciones.

$$P(V) = \sqrt{\frac{2K_B T}{m}} \quad (10)$$

Durante la ejecución de la simulación, las partículas interactúan y evolucionan en el tiempo, y a medida que esto ocurre, sus posiciones tienden a estabilizarse alrededor de las ubicaciones de energía mínima del potencial, que representan los estados de equilibrio del sistema. La temperatura se fija mediante la distribución de velocidades y la energía total del sistema se determina por.

$$E_{tot} = (K_{tot} + P_{tot}) \quad (11)$$

donde K_{tot} es la energía cinética total en el sistema y esta determinada por.

$$K_{tot} = \sum_N^{i=1} = \frac{1}{2} M (V_{x,i}^2 + V_{y,i}^2 + V_{z,i}^2) \quad (12)$$

y donde P_{tot} es la energía potencial total del sistema y esta dada por.

$$P_{tot} = \sum_N^{i=1} \Phi_i(r_i) \quad (13)$$

donde $V_{x,y,z}$ son las velocidades, r las posiciones de los átomos, i el índice que suma sobre todos los átomos N del sistema, y $\Phi_i(r_i)$ es la energía potencial del i -ésimo átomo dentro de todos los átomos del sistema.

ESCALAS DE TEMPERATURA

Para las simulaciones de equilibrio, cuando usamos interacciones de largo alcance y potenciales truncados a un radio de corte, se produce un desplazamiento lento que necesita una corrección. Una posible corrección es forzar a la temperatura a ser siempre T en cada paso de tiempo, aun que esto podría ser una corrección muy estricta. Existe mejores métodos para controlar la temperatura y la presión [37]. Uno de estos es el método de Berendsen [38] en cual hace un escalado directo, pero suaviza con una constante de tiempo. Si suponemos que T_0 es la temperatura deseada, Δt el paso de tiempo de la simulación y τ_T es la constante de tiempo para controlar la temperatura. En el esquema de control de temperatura de Berendsen todas las velocidades son escaladas en cada paso de tiempo por un factor λ , que se calcula mediante la siguiente expresión.

$$\lambda = \sqrt{1 + \frac{\Delta t}{\tau_T} \left(\frac{T_0}{T} - 1 \right)} \quad (14)$$

donde la constante de tiempo τ_T debe ser mayor que Δt . según este modelo, si $\tau_T > 100 \Delta t$ entonces se presentan fluctuaciones naturales alrededor del promedio.

ESCALAS DE PRESIÓN

El control de presión de Berendsen se implementa al hacer el cambio de todas las posiciones de los átomos y el tamaño de la celda del sistema durante la simulación. si la presión deseada es P_0 y constante para el control de la presión es τ_P , la cual debería ser $> 100\Delta t$, entonces el factor de escala μ estaría dado por.

$$\left[1 - \frac{\beta \Delta t}{\tau_P} (P_0 - P) \right]^{\frac{1}{3}} \quad (15)$$

donde β es la compresibilidad isotérmica del sistema ($=1/\text{modulo del volumen}$) y P es la presión actual, el cambio en todas las posiciones de los átomos y el tamaño del sistema se calculan mediante.

$$r(t + \delta t) = \mu r(t) \quad (16)$$

$$S(t + \delta t) = \mu S(t) \quad (17)$$

y el volumen del sistema cambia mediante.

$$V(t + \delta t) = \mu^3 V(t) \quad (18)$$

este escalado de presión y temperatura debe hacerse después de que la solución de las ecuaciones de movimiento produzcan fluctuaciones realistas en la temperatura y la presión para un sistema en equilibrio, especialmente cuando se eligen valores grande de τ_T y τ_P

PROBLEMAS CON LA ESCALA DE TIEMPO

Por lo general existen muchas limitaciones al momento de hacer simulaciones de dinámica molecular debido al consumo de recursos computacionales que esto involucra. La duración de las simulaciones esta determinada por la longitud del paso de tiempo, entre los cuales se recalculan las fuerzas. El paso de tiempo debe ser elegido de tal forma que evitemos problemas de discretización y el numero de pasos debe ser lo suficiente mente grande como para capturas las propiedades de nuestro interés, intentando que sea lo suficiente mente grande como para que el sistema pase por todos los puntos del espacio fase del conjunto. Debemos tener en cuenta que los átomos no deberán moverse mas de $1/20$ de la distancia del vecino mas cercano en el paso de tiempo escogido. Existe una gama de escalas de tiempo en

las que ocurren procesos específicos, por lo tanto es necesario resolver las vibraciones en estas escalas de tiempo. Por ejemplo para las vibraciones de enlaces en escala de femtosegundos, las vibraciones colectivas en picosegundos, y el plegamiento de proteínas en milisegundo o microsegundos. El paso de tiempo de integración, que esta determinado por las fuerza que varia mas rápidamente, esta en orden de los femtosegundos. Esto limita la escala de tiempo accesible mediante simulaciones de dinámica molecular de pico-segundos a varios nanosegundos. Sin importar cuantos procesadores tenga una computadora, solo se pueden alcanzar varios pico-segundos en el tiempo porque el tiempo no se puede paralelizar [39], como consecuencia mecanismos lentos como la difusión, tienen accesibilidad limitada mediante DM, lo cual puede ser superado usando modelos multinivel.

5.4 Potencial Interatómico

POTENCIAL ENTRE PARES DE ÁTOMOS

La energía potencial total de un sistema puede ser calculada de la suma de la contribución de energía de pares de átomos y esta va a depender solamente de la distancia entre estos átomos, un ejemplo de potencial de átomos es el potencial de Lennard Jones[40] usualmente conocido como potencial 6-12. Otro ejemplo de estos potenciales es potencial de Coulomb y el potencial de morse[41], el potencial de Lennard-Jones suele ser el mas utilizado.

$$V(r)^{LJ} = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right] \quad (19)$$

donde ϵ se refiere al parámetro que involucra la energía necesaria para separar dos partículas o átomos que están unidos por una fuerza atractiva, como lo podría ser una fuerza de Van Deer Waals o un enlace químico, mientras mayor sea este valor, mas fuerte sera la unión entre las dos partículas. el parámetro σ es la distancia de equilibrio, y se refiere a la distancia que tiene dos partículas cuando su energía potencial es mínima, es decir cuando la fuerza atractiva y fuerza repulsiva se equilibran. En todos los sistemas físicos y químicos las partículas tienden a moverse hacia las distancias de equilibrio cuando están bajo la influencia de fuerzas atractivas y repulsivas. El termino $\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12}$ describe la fuerza de repulsión debido a la superposición de orbitales electrónicos (repulsión de Pauli) y su exponente debe ser mayor a 6 para obtener un pozo de potencial. El termino $\left(\frac{\sigma}{r}\right)^6$ describe la fuerza atractiva de Van Deer Waals y pude ser derivada clásicamente al considerar como dos esferas cargadas inducen dipolo-dipolo entre si. El potencial de LJ no es bueno cuando se tienen valores de

r muy pequeños ($r \approx 0.1$) nm, dado que la verdadera interacciones es $\frac{1}{r}e^{-r}$.

Para estudiar los sistema dinámicos debemos utilizar unidades a escala atómica, esto implica usar tamaños de acuerdo con el sistema, es decir para el tiempo podemos usar picosegundos, masa en unidades de masa atómica y la longitud en nanómetros, aun que también se podría hacer que estas cantidades observables sean adimensionales. Dado que tenemos varios parámetros para describir interacciones entre átomos o moléculas, podemos escalar a uno e estos parámetros de manera arbitraria y así podemos expresar los otros parámetros del modelo en función de este valor de referencia. Por ejemplo podemos escalar la energía como.

$$E_* = \frac{E}{\epsilon} \quad (20)$$

la distancia como.

$$r_* = \frac{r}{\sigma} \quad (21)$$

temperatura.

$$T_* = \frac{kT}{\epsilon} \quad (22)$$

tiempo como.

$$t = \frac{t}{\sigma \left(\frac{m}{\epsilon}\right)^{\frac{1}{2}}} \quad (23)$$

fuerza como.

$$F_* = \frac{F\sigma}{\epsilon} \quad (24)$$

coeficiente de difusión.

$$D_* = \frac{t}{\left[\sigma \left(\frac{m}{\epsilon}\right)^{\frac{1}{2}}\right]} \quad (25)$$

así escribimos el potencial de LJ de forma adimensional como.

$$V^* (r^*)^{LJ} = \left[\left(\frac{1}{r^*}\right)^{12} - \left(\frac{1}{r^*}\right)^6 \right] \quad (26)$$

Al expresar el potencial en unidades adimensionales, este se vuelve independiente de los parámetros específicos del modelo, por lo tanto todas las propiedades calculadas también serán independientes de estos parámetros, lo cual puede resultar como una ventaja ya que no requerimos hacer conversiones entre unidades físicas, podemos hacer más fácil el proceso de transferencia de resultados permitiendo la comparación y el análisis de diferentes sistemas de manera más sencilla solamente escalando los parámetros del modelo en función de las características específicas de los sistemas

MODELOS DE INTERACCIÓN MOLECULAR

Para describir un conjunto de moléculas se desarrolló un conjunto de potenciales interatómicos, llamada campo de fuerza. Cuando estos campos se usan para describir el movimiento de los átomos dentro de moléculas y las interacciones entre moléculas (sin reacciones químicas reales) se le conoce como mecánica molecular. La energía total de las moléculas puede estar dada por.

$$E = E_{enlace} + E_{angular} + E_{torsion} + E_{fp} + E_{cr} + E_{noenlace} \quad (27)$$

ENERGÍA DE ENLACE E_{enlace}

E_{enlace} describe el cambio de energía relacionado con un cambio de longitud de enlace químico, y este simplemente puede ser modelado por el potencial de pares, por ejemplo el potencial de Morse o el de LJ. De forma simple puede ser modelado de forma armónica.

$$E_{enlace} = \sum_{enlaces} \frac{1}{2} k_b (b - b_0)^2 \quad (28)$$

donde b es la longitud del enlace. Esta aproximación puede parecer simple pero es efectiva cuando el sistema está cerca del equilibrio, ya que cualquier pozo de potencial suave se puede aproximar de manera bastante precisa en primer orden como un pozo de potencial armónico. Es posible hacer una mejora al modelo de enlace agregando términos de orden superior a él.

$$E_{enlace} = \sum_{enlace} K_2 (b - b_0)^2 + K_3 (b - b_0)^3 + K_4 (b - b_0)^4 \quad (29)$$

así se podría describir deformaciones más grandes. Otro potencial útil para este fin sería el potencial de Morse, el es útil ya que este tiende a cero cuando las distancias entre los átomos involucrados en el enlace tienden a infinito, lo cual podría servir para describir la ruptura de los enlaces. El problema es que este potencial nunca llega a cero ya que la distancia de ruptura de los enlaces covalentes tiende a romperse a distancias interatómicas.

$$E_{enlace} = \sum_{enlace} D_b [1 - e^{-a(b-b_0)}]^2 \quad (30)$$

ENERGÍA ANGULAR $E_{angular}$

Los términos angulares describen el cambio de energía asociados con dos enlaces que forman un ángulo entre ellos. La mayoría de enlaces covalentes tiene un ángulo que es más favorable, en el caso de los enlaces híbridos sp^3 el ángulo más favorable es de 109 grados, en los enlaces sp^2 es de 120 grados y así sucesivamente. La forma más sencilla de describir los ángulos de enlaces es usando un término armónico, como.

$$E_{angulo} = \sum_{\theta} H_{\theta} (\theta - \theta_0)^2 \quad (31)$$

donde θ_0 es el ángulo de equilibrio en el que la energía es mínima, H_{θ} es una constante que describe la dependencia angular y controla que tan fuerte es la dependencia angular de la energía, si este valor es alto implica que la energía cambia más abruptamente con los cambios en el ángulo θ lo que implica que el enlace es más rígido y tiende a permanecer en su posición de equilibrio, pero si es un valor pequeño implica que el enlace es más flexible y puede desviarse más del ángulo de equilibrio sin experimentar cambios significativos de energía. θ representa el ángulo entre los enlaces de la molécula. Si los ángulos están cerca de 10 grados esta aproximación funciona bastante bien, pero si tenemos ángulos más grandes debemos incluir términos de orden superior.

$$E_{angle} = \sum_{\theta} H_2 (\theta - \theta_0)^2 + H_3 (\theta - \theta_0)^3 \quad (32)$$

ENERGÍA DE TORSIÓN $E_{torsion}$

La torsión es una parte importante de los campos de fuerza, se refiere a la rotación de una parte de la molécula con respecto a otra parte, este término tiene un impacto significativo en la estructura tridimensional de la molécula y por lo tanto en su comportamiento químico, puede influir tanto en las propiedades de la conformación molecular como en la energía de activación de reacciones químicas. Estas pueden ser causadas, por ejemplo, por interacciones dipolo-dipolo y por conjugaciones de enlaces. Si describimos un ángulo entre dos partes mediante el ángulo ϕ , entonces la función f que describe la rotación debe tener la propiedad $F(\phi) = f(\phi + 2\pi)$, esto por que es posible realizar una rotación completa alrededor del enlace central y volver al estado inicial. Las funciones seno y coseno cumplen con esta característica por tal motivo podemos expresar la energía de torsión en términos de una serie de Fourier.

$$E_{torsion} = V_1 (1 + \cos(\phi)) + V_2 (1 + \cos(2\phi)) + V_3 (1 + \cos(3\phi)) \quad (33)$$

Al usar series de Fourier para describir la energía torsional, podemos ajustar los coeficientes de la serie para capturar con precisión como varía la energía con diferentes ángulos de torsión, teniendo en cuenta la interacción dipolo-dipolo, la conjugación de enlaces y otros efectos importantes.

TÉRMINOS FUERA DEL PLANO E_{fp}

Este término es usado para capturar la energía adicional requerida cuando algunos átomos en una molécula se desvían de su configuración planar ideal. Esta energía adicional puede deberse a interacciones estéricas o restricciones en la conformación de la molécula. La forma funcional puede cambiar según el sistema y el modelo utilizado, pero su objetivo principal es describir cómo la energía cambia cuando los átomos se mueven fuera del plano molecular esperado.

$$E_{fp} = \sum_{\chi} H_{\chi} \chi^2 \quad (34)$$

Donde χ es el desplazamiento fuera del plano.

TÉRMINOS CRUZADOS E_{fp}

Estos términos pueden describir cómo cambia la energía de una molécula debido a las interacciones entre diferentes átomos o grupos dentro de la misma molécula. Estos términos son especiales para comprender y modelar con precisión la estructura y el comportamiento químico de moléculas complejas. Su naturaleza puede ser variada y puede incluir interacciones de Van Der Waals, interacciones electrostáticas, efectos de polarización, interacciones entre grupos funcionales y muchos más.

TÉRMINOS NO ENLAZANTES $E_{no-enlazante}$

Se refiere a las interacciones y energías asociadas con los átomos o grupos dentro de una molécula que no están directamente involucrados en enlaces químicos covalentes. Estos términos describen las fuerzas que actúan entre átomos o grupos dentro de la misma molécula

debido a interacciones de Van Der Waals, fuerza dipolo-dipolo, fuerzas de dispersión y otras fuerzas intermoleculares. Estos términos son esenciales para describir como las partes no enlazantes de una molécula contribuyen a su energía total y su estabilidad tridimensional.

$$E_{noenlazante} = E_{vdW} + E_{Coulomb} + E_{h-enlace} \quad (35)$$

5.5 Técnicas de Integración Numéricas

La energía potencial es una cantidad que describe la energía asociada con las posiciones de las partículas en estos sistemas físicos donde cada átomo puede ocupar una posición específica la cual puede determinarse según coordenadas tridimensionales (x,y,z) , por lo tanto si tenemos N átomos en el sistema entonces hay un total de $3N$ coordenadas necesarias para describir sus posiciones. No es posible encontrar una solución matemática analítica exacta para las ecuaciones de movimiento que describa como los átomos se mueven en función de esa energía potencial, por esto debemos abordar este problema a través de métodos numéricos. Para esto se han desarrollado varios algoritmos numéricos específicos para integrar las ecuaciones de movimiento de sistemas atómicos. Estos algoritmos permiten simular como los átomos se mueven en respuesta a las fuerzas que resultan de la energía potencial del sistema. algunos de estos algoritmos son el algoritmo de Verlet [42], algoritmo de Leap-Frog [43], velocidad de Verlet[44], algoritmo de Beeman [45], integradores reversibles simplecticos. Para elegir alguno de estos algoritmos debemos usar los siguientes criterios:

(I) El algoritmo debe conservar la energía y el momento además debe ser reversible. Cuando $\delta t \rightarrow -\delta t$, el sistema deberá regresar al estado original.

(II) Debe ser eficiente desde el punto de vista computacional.

(III) Debe permitir un paso de tiempo largo para la integración.

(IV) solo se requiere calcular la fuerza actuante en un sistema una sola vez en cada paso de tiempo.

ALGORITMO DE VERLET

El método de diferencias finitas mas ampliamente usado es un algoritmo de tercer orden conocido como algoritmo de Störmer de tercer orden, el cual fue usado por primera vez por Verlet [42], este se deriva de dos expansiones de Taylor.

$$r(t + \delta t) = r(t) + \delta t v(t) + \frac{1}{2} \delta t^2 a(t) + \frac{1}{3!} \delta t^3 \dot{a}(t) + O(\delta t^4) \quad (36)$$

$$r(t - \delta t) = r(t) - \delta t v(t) + \frac{1}{2} \delta t^2 a(t) - \frac{1}{3!} \delta t^3 \dot{a}(t) + O(\delta t^4) \quad (37)$$

Al sumar estas dos ecuaciones podemos eliminar los términos de orden impar, obteniendo.

$$r(t + \delta t) + r(t - \delta t) = 2r(t) + \delta t^2 a(t) \quad (38)$$

$$r(t + \delta t) = 2r(t) - r(t - \delta t) + \delta t^2 a(t) + O(\delta t^4) \quad (39)$$

Debemos observar que el vector de posición r en el tiempo $t + \delta t$ se calcula a partir del vector de posición en el tiempo t y $t - \delta t$. Esto hace que el algoritmo de Verlet sea un método de dos pasos. Por lo tanto no es auto-iniciador, es decir, las posiciones iniciales $r(0)$ y las velocidades $v(0)$ no son suficientes para comenzar un calculo, además las velocidades están ausentes en la ecuación anterior y se pueden calcular de.

$$v(t) = \frac{r(t + \delta t) - r(t - \delta t)}{2\delta t} \quad (40)$$

Este método le da mas importancia a las posiciones de las partículas que a las velocidades, implica que al calcular la evolución de un sistema en el tiempo, se presta mas atención al cambio de las posiciones de las partículas en cada paso, mientras que las velocidades son calculas de forma indirecta. Sin embargo, en sistemas ergodicos las trayectorias en el espacio de fases depende por igual de las posiciones y velocidades, por tanto es importante considerar

como cambian las posiciones y las velocidades a través del tiempo, esto con el fin de lograr una descripción precisa en el espacio de fases. Debemos considerar el error local y global de este método. El **error local** que esta relacionado al error cometido en cada iteración del integrador, en la posición es del orden de $O(\delta t^4)$ y en la velocidad es del orden de $O(\delta t^2)$. El **error global** se refiere al error acumulado a lo largo de múltiples iteraciones o pasos de tiempo, para la posición y la velocidad sera del orden de $O(\delta t)$, esto significa que la precisión disminuye a medida que se avanza en la simulación, por tanto es importante elegir un valor adecuado de δt para equilibrar la precisión y la eficiencia en una simulación.

ALGORITMOS PREDICTOR-CORRECTORES

Estos métodos están compuestos por tres pasos: predicción, evaluación y corrección. A partir de la posición actual $r(t)$ y la velocidad $v(t)$, los pasos numéricos son los siguientes:

Predicción: En esta etapa se realiza una estimación inicial de la posición y las velocidad de el paso siguiente, generalmente se usa un método simple como el método de Euler, así predecimos las posiciones y velocidades en el siguiente paso de tiempo, es decir $r(t + \delta t)$ y $v(t + \delta t)$.

Evaluación: Este paso calcula las fuerzas actuantes sobre el sistema, tomando el gradiente del potencial en el tiempo $t + \delta t$, utilizando la posición predicha en el paso de predicción. Significa que se utiliza la posición y el tiempo predichos en la etapa de predicción para calcular las fuerzas que actuaran sobre el sistema en el futuro. Con esta informacion podemos calcular la aceleración real, la fuerza y otras cantidades relevantes para actualizar la predicción de manera mas precisa.

Corrección: En esta etapa, se utiliza la informacion obtenida en la evaluación para corregir la predicción inicial y calcular la posición y velocidades reales en el siguiente paso de tiempo, es decir $r(t + \delta t)$ y $v(t + \delta t)$. Este paso de corrección ajusta la estimación inicial y proporciona una solución mas precisa.

Al utilizar una serie de Taylor para predecir la configuración del sistema en el tiempo $t + \delta t$, se obtiene.

$$r(t + \delta t) = r(t) + \delta t v(t) + \frac{1}{2} \delta t^2 a(t) + \frac{1}{3!} \delta t^3 b(t) + \dots \quad (41)$$

$$v(t + \delta t) = v(t) + \delta t a(t) + \frac{1}{2} \delta t^2 b(t) + \dots \quad (42)$$

$$a(t + \delta t) = a(t) + \delta t b(t) + \dots \quad (43)$$

$$b(t + \delta t) = b(t) + \dots \quad (44)$$

Donde b es la derivada temporal de la aceleración a se conoce en el momento t . Si las expansiones es serie de Taylor se trunca, es decir solo se retienen los términos mas importantes o relevantes, entonces a esos valores resultantes se les conoce como valores predichos y se denotan como r^p : posición predicha, v^p : velocidad predicha, a^p : aceleración predicha, b^p : derivada temporal de la aceleración predicha. Como los valores a^p predichos no se basan en principios físicos solidos y pueden no ser precisos, se recalcula la aceleración (basada en las fuerzas calculadas) y se compara con la aceleración predicha originalmente, la diferencia entre estas dos se denomina "señal de error".

$$\Delta a(t + \delta t) = a^c(t + \delta t) - a^p(t + \delta t) \quad (45)$$

La señal de error se usa para ajustar y corregir las predicciones iniciales. si el error es grande significa que las predicciones iniciales eran inexactas, por tanto se realiza una corrección mas sustancial de las predicciones futuras para mejorar las precisión del modelo numérico.

$$r^c(t + \delta t) = r^p(t + \delta t) + c_0 \Delta a(t + \delta t) \quad (46)$$

$$v^c(t + \delta t) = v^p(t + \delta t) + c_1 \Delta a(t + \delta t) \quad (47)$$

$$a^c(t + \delta t) = a^p(t + \delta t) + c_2 \Delta a(t + \delta t) \quad (48)$$

$$b^c(t + \delta t) = b^p(t + \delta t) + c_3 \Delta a(t + \delta t) \quad (49)$$

Los valores corregidos se utilizan como estimaciones mejoradas de las cantidades reales en la siguiente iteración del algoritmo. Esto significa que en cada paso de tiempo sucesivo se utiliza una estimación mas precisa de las cantidades reales que describe el sistema. dado que la precisión también depende del tamaño del paso de tiempo, este tiempo suele ser muy pequeño, del rango de fracción de los femtosegundos (10^{-15}), como resultado la simulaciones solo puede describir fenómenos que ocurren en escalas de tiempo muy cortas , generalmente en el rango de los picosegundos (10^{-12}) hasta nanosegundos (10^{-9}).

ALGORITMOS SALTO DE RANA

Este método es un integrador symplectico de segundo orden lo que significa que conserva la energía del sistema en simulaciones a largo plazo, lo que significa que esta diseñado para preservar la estructura symplectica de sistemas Hamiltonianos y se caracteriza por su estabilidad y precisión en la conservación de energía. En este algoritmo, primero se calculan las velocidades en el tiempo $t + \frac{1}{2}\delta t$, estas se utilizan para calcular las posiciones r en el tiempo $t + \delta t$. De esta manera, las velocidades "saltan" sobre las posiciones y luego las posiciones "saltan" sobre las velocidades. La ventaja de este algoritmo es que las velocidades se calculan explícitamente. Sin embargo, la desventaja es que no se calculan al mismo tiempo que las posiciones, lo que puede inducir cierta asimetría en la simulación, por tanto requiere de un ajuste cuidadoso de los pasos de tiempo. Las velocidades en el tiempo t se pueden aproximar mediante.

$$v(t) = \frac{1}{2} \left[v \left(t - \frac{1}{2} \delta t \right) + v \left(t + \frac{1}{2} \delta t \right) \right] \quad (50)$$

Por lo tanto.

$$r(t + \delta t) = r(t) + v \left(t + \frac{1}{2} \delta t \right) \delta t \quad (51)$$

$$v \left(t + \frac{1}{2} \delta t \right) = v \left(t - \frac{1}{2} \delta t \right) + a(t) \delta t \quad (52)$$

Este método es relativamente fácil de implementar y eficiente computacionalmente, lo que lo convierte en una elección popular para simulaciones numéricas en varios campos de la ciencia y la ingeniería. No debemos dejar de lado que este integrados puede inducir un error que dependerá del comportamiento del sistema y de la precisión requerida en la simulación.

ALGORITMO DE VELOCIDAD DE VERLET

Este método es una variante del algoritmos de Verlet y es conocido por su estabilidad y capacidad de conservar la energía en sistemas Hamiltonianos, lo que lo hace muy adecuado para simular sistemas físicos a largo plazo del tiempo. Este método utiliza un enfoque de paso de tiempo dividido para actualizar las posiciones y las velocidades de las partículas en un sistema. Su funcionamiento se puede describir definiendo las condiciones iniciales, que incluyen las posiciones iniciales $r(t)$ y las velocidades iniciales (v) de todas las partículas del sistema. Iniciamos con las ecuaciones.

$$r(t + \delta t) = r(t) + \delta t v(t) + \frac{1}{2} \delta t^2 a(t) + \dots, \quad (53)$$

$$v(t + \delta t) = v(t) + \frac{1}{2}\delta t [a(t) + a(t + \delta t)] \quad (54)$$

Cada ciclo de integración consiste de los siguientes pasos.

(I) Calcular la mitad del paso de las velocidades.

$$v\left(t + \frac{\delta t}{2}\right) = v(t) + \frac{1}{2}\delta t a(t) \quad (55)$$

(II) calcular $r(t + \delta t)$.

$$r(t + \delta t) = r(t) + v\left(t + \frac{\delta t}{2}\right) \delta t \quad (56)$$

(III) Calcular $a(t + \delta t)$ del potencial.

(IV) actualizar las velocidades.

$$v(t + \delta t) = v\left(t + \frac{\delta t}{2}\right) + \frac{1}{2}\delta t a(t + \delta t) \quad (57)$$

ALGORITMO DE BEEMAN

Nombrado en honor a su creador J. Douglas Beeman. Este algoritmo es una variante del método de Leap-Frog y se utiliza para calcular las posiciones y velocidades de partículas en un sistema dinámico, este algoritmo conserva la energía en sistemas Hamiltonianos y tiene buena precisión en simulaciones de sistemas físicos. Su desventaja radica en la complejidad de sus expresiones, lo que hace que sus cálculos sean computacionalmente más costosos.

$$r(t + \delta t) = r(t) + \delta t c(t) + \frac{2}{3} \delta t^2 a(t) - \frac{1}{6} \delta t^2 a(t - \delta t) \quad (58)$$

las velocidades predichas están dadas por.

$$v(t + \delta t) = v(t) + \frac{3}{2} \delta t a(t) - \frac{1}{2} \delta t a(t - \delta t) \quad (59)$$

La aceleración se basa en la velocidad predicha.

$$a(t + \delta t) = F([r_i(t + \delta t), v_i(t + \delta t)], i = 1, 2, 3 \dots n) \quad (60)$$

Donde v_i es la velocidad predicha de la ecuación anterior.

La velocidad corregida se calcula mediante.

$$v(t + \delta t) = v(t) + \frac{1}{3} \delta t a(t + \delta t) + \frac{5}{6} \delta t a(t) - \frac{1}{6} \delta t a(t - \delta t) \quad (61)$$

5.6 Analisis Ejecución de DM

Las simulaciones de dinámica molecular son herramientas poderosas para estudiar el comportamiento de sistemas atómicos y moleculares a nivel microscópico. Una vez que se ejecuta una simulación y se han registrado las posiciones y velocidades de las partículas a lo largo del tiempo, es necesario llevar a cabo un análisis para extraer información relevante sobre el sistema que se está estudiando. El proceso de análisis de las ejecuciones lleva varios pasos que pueden variar según los objetivos específicos de la simulación y las propiedades que se deseen investigar, algunos de los pasos comunes en el análisis de simulaciones incluye :

Visualización: se comienza visualizando las trayectorias de las partículas a lo largo del tiempo. Esto puede hacerse mediante software de simulación molecular que permita observar como las partículas se mueven y se organizan en el sistema.

Calculo de propiedades físicas: estas propiedades pueden incluir la temperatura, la presión, la energía potencial y cinética, la densidad, la difusión, la estructura de red, entre otras. Para calcular estas propiedades, se usan formulas y algoritmos específicos que operan sobre las posiciones y velocidades registradas durante la simulación.

Análisis de trayectorias: implica estudiar la evolución de las propiedades a lo largo del tiempo, lo que puede ser la evolución de la temperatura, la distancia entre partículas, la orientación de las moléculas y mas.

Funciones de correlación: son útiles para investigar como las partículas interactúan entre si en el sistema. Estas funciones pueden revelar informacion sobre las estructuras del sistema, la formación de enlaces químicos y las interacciones de largo alcance.

Análisis de difusión: si estudiamos un procesos de difusión, como la difusión de un liquido o gas, se analiza como cambian las posiciones de las partículas con el tiempo para calcular coeficientes de difusión.

Análisis de correlación temporal: El análisis de correlación temporal examina como una propiedad en un momento dado se correlacionan con la misma propiedad en momentos posteriores o anteriores. Esto es útil para estudiar la dinámica a largo plazo del sistema.

HIPÓTESIS ERGODICA

Es un concepto de mecánica estadística y termodinámica que se utiliza para hacer predicciones sobre el comportamiento de sistemas compuestos por un gran numero de partículas, como gases, líquidos y solidos. Esta hipótesis sugiere que si un sistema se mantiene aislado y en equilibrio durante un tiempo suficientemente largo, las partículas que lo componen exploraran todas las configuraciones microscópicas de manera completa y uniforme, de tal forma que con el tiempo el sistema pasara por todos los microestados posibles. Esta hipótesis establece una equivalencia entre el tiempo promedio que una partícula pasa en un micro-estado específico y la probabilidad de encontrar el sistema en ese micro-estado cuando se observa en un "ensamble microcanonico". Es de gran importancia ya que relaciona la mecánica estadística que describe el comportamiento de partículas individuales, con las leyes de la termodinámica, que tratan sobre las propiedades macroscópicas de los sistema. Esto permite calculara propiedades macroscópicas, como la temperatura, la presión, la energía interna y

la entropía.

Para calcular una cantidad física A en dinámica molecular, lo podemos hacer calculando el promedio temporal de A .

$$\langle A \rangle_{tiempo} = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{1}{\tau} \int_{t=0}^{\tau} A(p^N(t), r^N(t)) dt \approx \frac{1}{M} \sum_{t=1}^M A(p^N, r^N) \quad (62)$$

Donde t es el tiempo de simulación, M es el numero de pasos de tiempo en la simulación y $A(p^N, r^N)$ es el valor instantáneo de A . Esta integral generalmente es difícil de calcular debido a que pasa por todos los estados posibles del sistema. En lugar de calcular cada estado individual del sistema, la mecánica estadística usa un enfoque más eficiente. En lugar de calcular una cantidad física para un estado específico, se promedian todos los posibles estados del sistema, ponderados por su probabilidad de ocurrencia en el ensamble termodinámico, por lo tanto los observables experimentales se asumen como promedios de ensamble, lo que significa que representan un valor promedio que se espera observar en el sistema en un conjunto de condiciones termodinámicas dadas, esto simplifica en gran medida el análisis y la predicción de comportamientos en sistemas complejos sin necesidad de calcular todas las configuraciones posibles.

$$\langle A \rangle_{ensamble} = \int \int dp^N dr^N A(p^N, r^N) \rho(p^N, r^N) \quad (63)$$

Donde $A(p^N, r^N)$ es el observable de interés, $\rho(p^N, r^N)$ es la densidad de probabilidad del ensamble. La integración se realiza sobre todos los posibles valores de posición y momento, y por la hipótesis de la ergodicidad, se establece que el promedio temporal es igual que el promedio del ensamble.

$$\langle A \rangle_{tiempo} = \langle A \rangle_{ensamble} \quad (64)$$

Dado que las simulaciones tienen una duración fija, es importante asegurarse de muestrear

una cantidad suficiente de espacio fase. Esto significa que se debe garantizar que la simulación explore una variedad adecuada de configuraciones y estados posibles del sistema. De lo contrario, los resultados pueden no ser representativos de las propiedades del sistema en condiciones reales y experimentales.

ENERGÍA

El calculo de la energía en un sistema molecular implica tener en cuenta tanto la energía potencial como la energía cinética de las partículas que componen el sistema. La energía potencial esta relacionada con las interacciones entre las partículas del sistema, para calcularla se considera cada par de átomos en el sistema (i, j) y se determina su separación $r(r_{ij})$. Luego esta separación se utiliza en la función de potencial $U(r)$ que describe la energía asociada a la interacción entre esos dos átomos. Este proceso se repite para todos los pares de átomos en el sistema, y las interacciones se suman para obtener la energía potencial total del sistema. La energía cinética esta relacionada con la velocidad y la masa de las partículas del sistema. Esta se calcula después que las velocidades de las partículas han sido actualizadas, las contribuciones de todas las partículas se suman para obtener la energía cinética total del sistema. Finalmente, la energía total del sistema se calcula como la suma de la energía potencial y cinética, esto refleja la cantidad total de energía en el sistema y es una cantidad importante para comprender su comportamiento termodinámico y dinámico.

$$\langle E \rangle = \langle H \rangle = \langle K \rangle + \langle U \rangle = \left\langle \sum_i \frac{|p_i|^2}{2m_i} \right\rangle + \langle U(r) \rangle \quad (65)$$

$U(r)$ se obtienen directamente de los cálculos de energía potencial. Para calcular la temperatura promedio.

$$E_{kin} = \langle K \rangle = \frac{3}{2} N k_B T \Rightarrow T = \frac{1}{3N k_B} \left\langle \sum_{i=1}^N \frac{|p_i|^2}{m_i} \right\rangle \quad (66)$$

PRESIÓN

La presión es un tensor de segundo rango, lo que significa que no es una cantidad escalar,

sino que tiene componentes en múltiples direcciones. Para sistemas no homogéneos, se calcula este tensor encontrando la fuerza a través de superficies potenciales [46]. Sin embargo, para sistemas homogéneos, no es el método más eficiente, y se utiliza el teorema virial para calcular la parte configuracional del tensor de presión y luego se le suma la parte cinética. El teorema virial es una herramienta importante en dinámica molecular y la termodinámica estadística [47], que relaciona las fuerzas entre partículas y las propiedades macroscópicas, como la presión. La expresión completa para el tensor de presión de un sistema homogéneo de partículas se da como.

$$P(r, t) = \frac{1}{V} \left[\sum_{i=1}^N m_i v_i(t) + \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N r_{ij}(t) \Big|_{r_i(t)=r} \right] \quad (67)$$

donde V es el volumen, m_i, v_i son la masa y la velocidad de la partícula respectivamente. El primer término representa la contribución cinética y el segundo término representa la parte configuracional del tensor de presión. Estas expresiones son válidas para sistemas atómicos en equilibrio, los sistemas de moléculas requieren algunas modificaciones al igual que los sistemas fuera de equilibrio.

CORRELACIÓN DE PARES

Las propiedades estáticas de un sistema, como la estructura, la energía y la presión, se obtienen a partir de la función de correlación de pares (también conocida como función de correlación radial) la cual se denota como $g(r)$. Esta función proporciona información crucial sobre la estructura del material, y describe la probabilidad de encontrar pares de átomos separados por una distancia r en comparación con una distribución completamente aleatoria de la misma densidad. Esta se define como.

$$g(r) = \frac{V}{N^2} \left\langle \sum_{i=1}^N \sum_{j \neq i}^N \delta(r - r_{ij}) \right\rangle \quad (68)$$

en simulaciones computacionales para sustituir el delta se utiliza una función finita que abarca un pequeño intervalo de separación. Esto se hace para que sea práctico acumular datos y calcular la función de correlación de pares a partir de las separaciones de partículas

en el sistema a lo largo del tiempo.

6 Propiedades Mecánicas

6.1 Conceptos Básicos

Las propiedades físicas de un polímero con una composición química determinada dependen de dos aspectos distintos relacionados a la forma como se organizan las cadenas moleculares espacialmente. La primera es la forma como se organizan una cadena sin tener en cuenta sus vecinos, a esto se le llama "rotación isomérica". La otra es la forma como se organizan las cadenas con respecto a otras cadenas, a esto se le conoce como "orientación y cristalinidad".

Rotación Isomérica

El isomerismo rotacional surge debido a las conformaciones alternativas de una molécula, que puede resultar en la posibilidad de rotación obstaculizada alrededor de los numerosos enlaces simples (enlace sigma) en la estructura, esto implica que algunos de los enlaces químicos pueden permitir que las partes de la molécula giren alrededor de ellos. Estas conformaciones pueden afectar las propiedades químicas y físicas de las moléculas, como su estabilidad, reactividad y estructura tridimensional. Para que una molécula pase de una conformación rotacional a otra, es necesario que esta supere una barrera de energía. La posibilidad que la molécula cambie su conformación depende de dos factores: la primera es la magnitud de la barrera de energía y la segunda esta relacionada con las energías térmicas y los efectos de tensión aplicados. Si se aplica una tensión externa a la molécula, como en el caso de los polímeros de baja tensión, entonces esto puede influir para cambiar su conformación.

Orientación y Cristalinidad

Al considerar la disposición de las cadenas moleculares con respecto a las demás debemos tener en cuenta la orientación de las cadenas moleculares y la cristalinidad. En los polímeros la orientación se refiere a la dirección o alineación preferencial de la cadena polimérica y esta ligada a la fabricación o técnica de extracción del material y puede tener un impacto significativo en las propiedades físicas y mecánicas del material. La cristalinidad se refiere a la organización ordenada y periódica de las cadenas poliméricas en la estructura cristalina, esta puede afectar la rigidez y resistencia del material.

6.2 Modulo de Elasticidad

6.3 Relación de Poisson

6.4 Limite de Tensión, Deformación Plástica y Tensión de Ruptura

7 Methods

8 Results

9 Discussion

La nanocelulosa es una sustancia fibrosa, resistente e insoluble en agua que desempeña un papel fundamental en la estructura de las plantas al formar parte de las paredes celulares. Fue aislada por primera vez en 1838 por Anselme Payen, un químico que acuñó el término "celulosa" para describir un material resistente obtenido al tratar la madera con ácido nítrico [1]. Este descubrimiento despertó el interés por estudiar los aspectos físicos y químicos de la celulosa, con el objetivo de comprender su biosíntesis y sus características estructurales.

10 Conclusions

11 Recommendations

12 References

- [1] A. Payen, *Compt. rend.*, 1838.
- [2] N. H. D. N.-S.; Shiraishi, 'Wood and cellulosic chemistry,' 1991.
- [3] R. D. Preston, 'In cellulose: Structure, modification and hydrolysis,' 1986.
- [4] JR. and D. M. R. M. BROWN, 'Cellulose microfibrils: Visualization of biosynthetic and orienting complexes in association with the plasma membrane,' vol. 73, pp. 143–147, 1976.
- [5] Y. Habibi, L. A. Lucia and O. J. Rojas, 'Molecular biology of cellulose,' *Research School of Biological Sciences*, vol. 1, pp. 205–225, DOI: 10.1007/978-94-017-2311-4_8.
- [6] B. Counterions, J. Polym and S. P. Rowland, 'An electron spin resonance study of the copper(i1) inter-action with wool-keratin, part 11: The nature of the copper(11) interaction with wool-keratin,' 1972, pp. 298–300.

- [7] R. H. Atalla, 'Native cellulose: A composite of two distinct crystalline forms,' 1983. DOI: doi.org/10.1177/00405175880580020.
- [8] R. H. Atalla and D. L. VanderHart, 'The role of solid state ^{13}C nmr spectroscopy in studies of the nature of native celluloses,' *Solid State Nuclear Magnetic Resonance*, vol. 15, pp. 1–19, 1 Oct. 1999, ISSN: 0926-2040. DOI: 10.1016/S0926-2040(99)00042-9.
- [9] Y. Nishiyama, P. Langan and H. Chanzy, 'Crystal structure and hydrogen-bonding system in cellulose i beta from synchrotron x-ray and neutron fiber diffraction,' *Journal of the American Chemical Society*, vol. 124, pp. 9074–9082, 31 Aug. 2002, ISSN: 00027863. DOI: 10.1021/ja0257319.
- [10] Y. Nishiyama, J. Sugiyama, H. Chanzy and P. Langan, 'Crystal structure and hydrogen bonding system in cellulose i alfa from synchrotron x-ray and neutron fiber diffraction,' *Journal of the American Chemical Society*, vol. 125, pp. 14 300–14 306, 47 Nov. 2003, ISSN: 00027863. DOI: 10.1021/ja037055w.
- [11] J. Israelachvili, M. W. Kim, D. Ausserre and H. Hervet, 'Transformation of valonia cellulose crystals by an alkaline hydrothermal treatment,' 1990, pp. 3196–3198. DOI: doi.org/10.1021/ma00214a029.
- [12] J. Chedin and A. Marsaudon, 'Progress in the understanding of liquid reaction mediums, and interpretation of their reactions with cellulosic fibers: Mercerization-nitration,' *Chim Ind (Paris)*, vol. 71, pp. 55–68, 1954.
- [13] P. Langan, Y. Nishiyama and H. Chanzy, 'A revised structure and hydrogen-bonding system in cellulose ii from a neutron fiber diffraction analysis,' *Journal of the American Chemical Society*, vol. 121, pp. 9940–9946, 43 Nov. 1999, ISSN: 00027863. DOI: 10.1021/ja9916254.
- [14] M. Wada, L. Heux, Y. Nishiyama and P. Langan, 'X-ray crystallographic, scanning microprobe x-ray diffraction, and cross-polarized/magic anglespinning ^{13}C nmr studies of the structure of cellulose iii ii,' *Biomacromolecules*, vol. 10, pp. 302–309, 2 Feb. 2009, ISSN: 15257797. DOI: 10.1021/bm8010227.
- [15] S. Elazzouzi-Hafraoui, Y. Nishiyama and J. L. Putaux, 'The shape and size distribution of crystalline nanoparticles prepared by acid hydrolysis of native cellulose,' *Biomacromolecules*, vol. 9, pp. 57–65, 1 Jan. 2008, ISSN: 15257797. DOI: 10.1021/bm700769p.
- [16] W. Bai, J. Holbery and K. Li, 'A technique for production of nanocrystalline cellulose with a narrow size distribution,' *Cellulose*, vol. 16, pp. 455–465, 3 2009, ISSN: 09690239. DOI: 10.1007/s10570-009-9277-1.
- [17] I. Kvien, B. S. Tanem and K. Oksman, 'Characterization of cellulose whiskers and their nanocomposites by atomic force and electron microscopy,' *Biomacromolecules*, vol. 6, pp. 3160–3165, 6 Nov. 2005, ISSN: 15257797. DOI: 10.1021/bm050479t.

- [18] M. N. Angles and A. Dufresne, ‘Plasticized starch/tuniein whiskers nanocomposites. 1. structural analysis,’ *Macromolecules*, vol. 33, pp. 8344–8353, 22 2000, ISSN: 00249297. DOI: 10.1021/ma0008701.
- [19] R. H. Marchessault, F. F. Morehead and M. J. Koch, ‘Some hydrodynamic properties of neutral suspensions of cellulose crystallites as related to size and shape 1,’ 1961, pp. 327–344.
- [20] J. Araki and S. Kuga, ‘Effect of trace electrolyte on liquid crystal type of cellulose microcrystals,’ *Langmuir*, vol. 17, pp. 4493–4496, 15 Jul. 2001, ISSN: 07437463. DOI: 10.1021/la0102455.
- [21] P. A. Roelofsen, ‘Cell-wall structure as related to surface growth. some supplementary remarks on multinet growth,’ *Acta botanica neerlandica*, 1958.
- [22] R. E. Mark, ‘Molecular and cell wall structure of wood,’ State University of New York, 1964.
- [23] K. Okuda and R. M. Brown, ‘A new putative cellulose-synthesizing complex of coleochaete scutata,’ 1992, pp. 51–63.
- [24] J. Otera and J. Nishikido, *Esterification: methods, reactions, and applications*. John Wiley,Sons, 2009.
- [25] Y. Chu, Y. Sun, W. Wu and H. Xiao, *Dispersion properties of nanocellulose: A review*, Dec. 2020. DOI: 10.1016/j.carbpol.2020.116892.
- [26] H. Abushammala and J. Mao, *A review of the surface modification of cellulose and nanocellulose using aliphatic and aromatic mono- and di-isocyanates*, Jul. 2019. DOI: 10.3390/molecules24152782.
- [27] I. Mita, R. Stepto and U. Suter, ‘Basic classification and definitions of polymerization reactions (iupac recommendations 1994),’ *Pure and Applied Chemistry*, vol. 66, no. 12, pp. 2483–2486, 1994.
- [28] G. Mishra, *Introductory Polymer Chemistry*, first. New Age International, 2005, vol. I.
- [29] A. Rudin and P. Choi, *Mechanical Properties of Polymer Solids and Liquids*. Elsevier, 2013, pp. 149–229. DOI: 10.1016/b978-0-12-382178-2.00004-3.
- [30] R. Lakes, ‘Materials with structural hierarchy,’ *Nature* 361, pp. 511–515, 1993.
- [31] J. F. V. Vincent, ‘Survival of the cheapest,’ 2002. DOI: doi.org/10.1016/S1369-7021(02)01237-3.
- [32] Y. Habibi, L. A. Lucia and O. J. Rojas, ‘Cellulose nanocrystals: Chemistry, self-assembly, and applications,’ *Chemical Reviews*, vol. 110, pp. 3479–3500, 6 Jun. 2010, ISSN: 00092665. DOI: 10.1021/cr900339w.
- [33] C. H. Haigler, ‘In biosynthesis and biodegradation of cellulose,’ 1991. DOI: doi.org/10.1201/9781482276985.

- [34] H. F.-R. S.-A. weibe, ‘Computational many-particles physics,’ 2008, pp. 15–20. DOI: DOI10.1007/978-3-540-74686-7.
- [35] R. Car and M. Parrinello, ‘Unified approach for molecular dynamics and density-functional theory,’ 1985.
- [36] S. Techniques, *Computer simulation in materials science: interatomic potentials, simulation techniques and applications;[proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Computer Simulation in Materials Science: Interatomic Potentials, Simulation Techniques and Applications, Aussois, France, 25 March-5 April, 1991]*. Kluwer, 1991.
- [37] H. C. Andersen, ‘Molecular dynamics simulations at constant pressure and/or temperature,’ *The Journal of Chemical Physics*, vol. 72, pp. 2384–2393, 4 1980, ISSN: 00219606. DOI: 10.1063/1.439486.
- [38] H. J. Berendsen, J. P. Postma, W. F. V. Gunsteren, A. Dinola and J. R. Haak, ‘Molecular dynamics with coupling to an external bath,’ *The Journal of Chemical Physics*, vol. 81, pp. 3684–3690, 8 1984, ISSN: 00219606. DOI: 10.1063/1.448118.
- [39] ‘Extending the time scale in atomistic simulation of materials,’ *Annual Review of Materials Science*, vol. 32, pp. 321–346, 2002, ISSN: 00846600. DOI: 10.1146/annurev.matsci.32.112601.141541.
- [40] J. E. Lennard-Jones, ‘No. 240 cohesion,’ vol. 43, 1931. DOI: 10.1088/0959-5309/43/5/301.
- [41] P. M. Morse, ‘Morse1929_diatomicmoleculesaccordingtothewave,’ *physical review*, vol. 34, 1929. DOI: 10.1103/PhysRev.34.57.
- [42] L. Verlet, ‘Exyeriments on classical fluids. i.thermodynamical properties of lennard,-jones molecules,’ *Physical Review*, vol. 156, 1967. DOI: 10.1103/PhysRev.159.98.
- [43] ‘Computer simulation using particles-a. hilger (1988),’ vol. 1, 1988. DOI: doi.org/10.1201/9780367806934.
- [44] W. C. Swope, H. C. Andersen, P. H. Berens and K. R. Wilson, ‘A computer simulation method for the calculation of equilibrium constants for the formation of physical clusters of molecules: Application to small water clusters,’ *The Journal of Chemical Physics*, vol. 76, pp. 637–649, 1 1982, ISSN: 00219606. DOI: 10.1063/1.442716.
- [45] M. Amini, J. W. Eastwood and R. W. Hockney, *Time integration in particle models*, 1987. DOI: 10.1016/0010-4655(87)90019-1.
- [46] J. Zhang and B. D. Todd, ‘Pressure tensor and heat flux vector for inhomogeneous nonequilibrium fluids under the influence of three-body forces,’ *Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics*, vol. 69, 3 1 Mar. 2004, ISSN: 1063651X. DOI: 10.1103/PhysRevE.69.031111.

- [47] J. H. Irving and J. G. Kirkwood, 'The statistical mechanical theory of transport processes. iv. the equations of hydrodynamics,' *The Journal of Chemical Physics*, vol. 18, pp. 817–829, 6 1950, ISSN: 00219606. DOI: 10.1063/1.1747782.

13 Appendices